

मिश्रित शिक्षा प्रणाली : एक अध्ययन

अर्चना पांडे

प्रवक्ता, शिक्षा विभाग

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गौतमबुद्ध नगर (यूपी)

Received : 21/02/2023

1st BPR : 28/02/2023

2nd BPR : 07/03/2023

Accepted : 14/03/2023

Abstract

पारंपरिक कक्षा शिक्षण मूल रूप से औद्योगिक युग के दौरान भविष्य के श्रमिकों को कठोर कार्य भूमिकाओं के लिए निर्देशों का पालन करने के लिए प्रशिक्षण देने के संदर्भ में विकसित हुआ। सूचना युग में, कार्य की प्रकृति और सफल होने के लिए आवश्यक कौशल स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। अब शिक्षार्थियों को एक पूछताछ-आधारित, स्व-निर्देशित सीखने के संदर्भ में अत्यधिक विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। शिक्षार्थियों को आमने-सामने और ऑनलाइन दोनों तरह से अल्पकालिक सहयोगी समस्या-समाधान परियोजनाओं के आसपास प्रभावी ढंग से सहयोग करना सीखना चाहिए। कई उभरते हुए नए इंटरनेट संचार माध्यमों के लिए मल्टीमीडिया प्रारूप में स्व-प्रकाशन और आत्म-अभिव्यक्ति की तैयारी में पढ़ने, लिखने और सोचने के कौशल की आवश्यकता होती है। मिश्रित शिक्षा एक ऐसा दृष्टिकोण है जो ऑनलाइन वातावरण की तकनीकी रूप से उन्नत सक्रिय सीखने की संभावनाओं के साथ कक्षा की प्रभावशीलता और समाजीकरण के अवसरों को जोड़ती है। इसे निर्देशात्मक मॉडल के मौलिक रीडिज़ाइन के रूप में देखा जा सकता है। मिश्रित शिक्षण आमने-सामने बातचीत और ई-लर्निंग तकनीकों के सार्थक एकीकरण के माध्यम से सामाजिक, रचनावादी और सतत सीखने के अनुभव प्रदान करने के लिए व्यापक निर्देशात्मक दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण सीखने की प्रक्रिया को अधिक कुशल, आसान, सामाजिक, सुव्यवस्थित और पेशेवर बनाता है। यह परिचालन परिवर्तनों के अवसर प्रदान करता है जिससे ज्ञान वितरण तंत्र की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। इस प्रकार, यह बेहतर तरीके से सीखने का समर्थन करता है और इस अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में ज्ञान प्रबंधन प्रणाली के रूप में व्यावसायिक संगठनों की बेहतर छवि भी बनाता है। यह ज्ञान प्रदान करने के नवीन तरीकों को जन्म दे सकता है। इसमें सीखने के परिणामों को बढ़ाने की क्षमता है। यह प्रशिक्षकों को उनके तकनीकी कौशल, शैक्षणिक दृष्टिकोण और सफलता की रणनीतियों में सुधार करने में मदद कर सकता है। इस प्रकार, मिश्रित अधिगम से शिक्षार्थियों के बीच प्रशिक्षक के ज्ञान का प्रभावी प्रसार हो सकता है।

की-वर्ड शिक्षण, मिश्रित, शिक्षा, सीखना।

परिचय

मिश्रित शिक्षा का कोई सहमत अर्थ नहीं है, हालांकि, लेखन में कई वार्तालापों में एक विशिष्ट विषय पेश किया गया है; आभासी शिक्षण और वास्तविक कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मिश्रण की स्वीकृति। मिश्रित शिक्षण प्रथागत सीखने और इंटरनेट सीखने का एक संयोजन है, जो गतिशील सीखने, बुद्धिमत्ता और सामुदायिक सीखने के अनुभव को प्रोत्साहित करने के लिए प्राप्त होता है, क्योंकि छात्र सीखने की बातचीत में जानकारी, और कल्पना को समझने, बनाने का प्रयास करते हैं।

सिंह (2003) के अनुसार मिश्रित शिक्षा में विभिन्न अवसर-आधारित अभ्यास शामिल हैं, जिसमें होमरूम के लिए सीखने, लाइव ई-लर्निंग और स्व-गति से सीखने को याद रखना शामिल है। यह अकादमिक मॉडल छात्रों को एक सहज और प्रथागत होमरूम में सीखने का आग्रह करता है जो शिक्षकों और छात्रों को एक समान स्थान पर रहने की अनुमति देता है। विषयों में आम तौर पर जटिल, विस्तृत, स्वचालित, या नए पदार्थ जैसे विषय शामिल होते हैं, जो एक शिक्षक या सुविधाकर्ता द्वारा पेश की जाने वाली आंखों से आंख सहयोग, मास्टर धारणा, संस्कृति निर्माण, समूह निर्माण, आयोजन, व्यवसाय-महत्वपूर्ण सोच या सामग्री की अपेक्षा करते हैं। इंस्ट्रक्टर-लेड ट्रेनिंग (प्स्) शब्द का इस्तेमाल ऑन-लोकेशन तैयारी और स्टडी हॉल की तैयारी के साथ किया जाता है।

एक लाइव होमरूम अप्रकाशित सामग्री के प्रसार की अनुमति देता है। इसके अलावा, छात्र साथियों और विशेषज्ञों से संपर्क करते हैं। बातचीत और अभ्यास को इकट्ठा करना किसी विषय से जुड़ना और अतिरिक्त रुचि जोड़ना हो सकता है। पारंपरिक स्टडी हॉल लर्निंग कुछ सीखने के झुकाव वाले छात्रों का समर्थन करता है, विशेष रूप से वे व्यक्ति जो असाधारण रूप से शिक्षक-केंद्रित रणनीतियों पर भरोसा करते हैं। यह "व्यक्तियों" व्यक्तियों के लिए एक सभ्य तकनीक है। यह इसी तरह मनमौजी या परेशान करने वाले विचारों और अटकलों के धीमे सुधार को भी समायोजित करता है (वुडॉल, 2010)।

यदि छात्रों को अध्ययन कक्ष क्षेत्र में जाना चाहिए तो कक्षा की तैयारी महंगी हो सकती है। इसी तरह, छात्रों को एक निर्धारित समय पर बैठकों में जाने की आवश्यकता होती है और इसके लिए आम तौर पर छात्र के संबंध में बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है। यदि बैठक पते पर आधारित है, तो बातचीत और जुड़ाव कम हो जाता है। अध्ययन कक्ष छात्र को एक निष्क्रिय नौकरी में डाल सकते हैं और उनका विचार खो सकता है।

मिश्रित शिक्षा प्रणाली के घटक

एक मिश्रित शिक्षण मॉडल एक ऐसी प्रणाली का विवरण हो सकता है जो अपने ज्ञात या अनुमानित गुणों के लिए खाता है और इसका उपयोग इसकी विशेषताओं के आगे के अध्ययन के लिए किया जा सकता है। इसलिए, एक मिश्रित शिक्षण मॉडल का उपयोग अलग-अलग घटकों के मूल्यांकन और एकीकरण में एक मार्गदर्शक के रूप में किया जा सकता है शोध पद्धति का उपयोग करने से सकारात्मक परिणामों पर एकत्रित हो रहा है, फिर भी कम इस बारे में वितरित किया गया है कि कर्मचारी कैसे मिश्रित पाठ्यक्रम की योजना बनाते हैं और दिखाते हैं। जैसा कि स्मार्ट और कैपेल द्वारा इंगित किया गया है, व्यवहार्य शिक्षा के बारे में जो सोचा गया है वह मिश्रित मार्गदर्शन की योजना बनाने के लिए "शुरुआती चरण" होना चाहिए। वे नवाचार उपकरण चुनने के महत्व पर जोर देते हैं जो सीखने के अभ्यास को सही बनाते हैं, छात्रों को अपने सीखने में अधिक गतिशील बनने के लिए सशक्त बनाते हैं और छात्रों को दूसरों के साथ जुड़ने और बुनियादी या अधिक गहन स्तर के तर्क में भाग लेने की उम्मीद करते हैं। मिश्रित सीखने के लिए एक उचित संरचना की अपनी बातचीत में शिया ने तोड़ दिया कि कैसे यह निर्देशात्मक संवहन दृष्टिकोण 2000 में ब्रैसफोर्ड, ब्राउन और कॉकिंग द्वारा बनाए गए "हाउ पीपल लर्न" (एचपीएल) मॉडल में चित्रित किए गए चार राज्यों के वयस्क सीखने को प्रतिबिंबित करना चाहिए। . ये शर्तें हैं "छात्र-केंद्रितता" या छात्र के उद्देश्यों और हितों को पूरा करना; "सूचना केंद्रितता" या गतिशील, महत्वपूर्ण शिक्षण मुठभेड़ों का उपयोग करना; "मूल्यांकन केंद्रितता" या लक्ष्य के साथ साकार करने के लिए दृष्टिकोणों की खोज करना कि विकासात्मक और मूल्यवान आलोचना दी जा सकती है; और "समुदाय केंद्रितता" या छात्रों के बीच जुड़ाव और सहयोग की भावना पैदा करना।

मार्टिन और लिन ने पाया कि महान आधा और आधा मार्गदर्शन 1987 में चिकरिंग और एहरमन द्वारा बनाए गए "स्नातक शिक्षा में अच्छे अभ्यास के सात सिद्धांतों" में शामिल हो सकते हैं और 1996 में उन्नत उम्र के लिए ताज़ा हो सकते हैं। ये सात मानक छात्रों और कर्मचारियों के बीच सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं, छात्रों के बीच पत्राचार और सहयोग को उन्नत करना, गतिशील को आगे बढ़ाना, संक्षिप्त जानकारी देना, कार्य पर समय का विस्तार करना, विशेष आवश्यकताओं को निर्धारित करना और सीखने में विविधता को समझना। वेब पर क्या चल रहा है और क्या करीब और व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया गया है, इसका सही मिश्रण खोजना मिश्रण निर्देशात्मक योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वेब पर और सीखने की तुलना में सम्मोहक समावेश ऐसी स्थितियाँ स्थापित करता है जो "सीखने को समझने के लिए बहुत सहायक" हैं।

अयकॉक, गार्नहैम, और कालेटा ने पाया कि अगर छात्रों ने आंख से आंख और ऑनलाइन भागों के बीच एक असहाय मिश्रण देखा या अगर उन्हें लगा कि ऑनलाइन सेगमेंट ने केवल पाठ्यक्रम की जिम्मेदारी का विस्तार किया है, तो उन्होंने क्रॉसब्रीड मार्गदर्शन की परवाह नहीं की। इसे "डेड कोर्स" बनाना। ऐसे कुछ अलग तरीके हैं जिनसे कर्मी वेब और आंखों से आंखों के मार्गदर्शन पर अपना मिश्रण कर सकते हैं। ग्राहम ने मिश्रित को तीन अद्वितीय वर्गों में विभाजित किया: सशक्तिकरण मिश्रण और खुलेपन पर ध्यान देता है, ऐसे मिश्रणों को अपग्रेड करना जो अकादमिक शैली को मौलिक रूप से नहीं बदलते हैं, और ऐसे मिक्स को बदलते हैं जो एक कामकाजी सीखने के मॉडल के लिए निर्देशात्मक हस्तांतरण को बदलते हैं। जैसा कि ग्राहम ने संकेत दिया है, बदलते मिश्रण से उम्मीद है कि छात्र प्रभावी रूप से जानकारी का निर्माण करेंगे और "... विद्वानों के आंदोलन में भाग लेंगे जो कि नवाचार के बिना अनिवार्य रूप से कल्पना नहीं की जा सकती थी" यूनिट को सेमेस्टर के तीसरे सात-दिवसीय खंड से शुरू किया गया था। सेमेस्टर के शुरुआती चौदह दिनों के दौरान, साल के शुरुआती प्रबंधकीय कामों पर ध्यान दिया गया और शिक्षाप्रद पॉलिश कार्यप्रणाली पर मुख्य इकाई को बैठकों के साथ-साथ पूरी कक्षा में पेश किया गया। पायलट परीक्षण इकाई के प्रेषण से ठीक पहले, मिश्रित पद्धति के लिए एक दिशा और पाठ्यक्रम साइट पर सामग्री की खोज करने के लिए पूर्व छात्रों के सहयोगी द्वारा नेतृत्व किया गया था, जैसे कि ऑनलाइन उपकरण का उपयोग कैसे करना है, उदाहरण के लिए, वार्तालाप बोर्ड। मिश्रित मार्गदर्शन और अध्ययन और समय के बारे में डेटा, अधिकारियों के सुझावों को अतिरिक्त रूप से साइट पर एक समय सारिणी के रूप में दिया गया था, जब छात्रों को कक्षा में होना चाहिए, जब कार्यों की अपेक्षा की जाती थी, और यदि उन्हें कोई समस्या हो तो किससे संपर्क करना चाहिए। समर्थन से संबंधित कुछ छात्रों के लिए कक्षा का आकार अक्सर एक बाधा हो सकता है। जब कक्षाएं बहुत अधिक होती हैं, तो कई समझ में बात करने और प्रश्नों को संबोधित करने का दुर्भाग्य होता है।

इस मुद्दे को कम करने में मदद करने के लिए, सात दिनों की एक कक्षा की बैठक के लिए, आधे छात्रों को ऑनलाइन कार्यों से निपटने के लिए कक्षा से माफ कर दिया गया था, जबकि अन्य आधे कक्षा में अधिक सहज उपकरणों को पूरा कर रहे थे। सप्ताह की अवर बैठक के लिए सभाओं का आदान-प्रदान किया गया। यह सहयोग के विस्तार की उम्मीद में एक अधिक विनम्र और अधिक स्वीकार्य अध्ययन हॉल वातावरण बनाने के लिए और अधिक सहयोग और उच्च अनुरोध सोच की आवश्यकता वाले अभ्यासों में भाग लेने के लिए इसे रणनीतिक रूप से सरल बनाने के लिए किया गया था। ऑनलाइन

सामग्री कार्यों की अपेक्षा बैठक से पहले की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों को आवश्यक मूलभूत डेटा के लिए प्रस्तुत किया गया था और आंखों से आंखों के अभ्यास में रुचि लेने के लिए कक्षा में आया था। इकाई को समाप्त करने के लिए लगभग तीन सप्ताह की आवश्यकता थी, और जलवायु परिवर्तन के कारण बुकिंग परिवर्तन के अलावा, इकाई का उपयोग यथोचित रूप से आसानी से हो गया।

क्रिया अनुसंधान अध्ययन

पार्सन्स और ब्राउन के अनुसार, एक सफल प्रशिक्षक होने के लिए, होमरूम में एक "कार्यशील सदस्य" होना चाहिए, जो सीखने, समझने और समझने के बारे में डेटा को देख रहा है, जांच कर रहा है और बाद में इस डेटा को व्यवस्थित और गतिशील के लिए उपयोग कर रहा है। गतिविधि अनुसंधान इस बुद्धिमान बातचीत में भाग लेने का एक जानबूझकर तरीका है। मिश्रित शिक्षण पायलट परीक्षण की गतिविधि अनुसंधान जांच का उद्देश्य आधे और आधे कार्यप्रणाली की समझ और शिक्षक प्रभाव को इस लक्ष्य के साथ मापना था कि पूर्ण पैमाने पर उपयोग में जाने से पहले पाठ्यक्रम योजना में परिवर्तन किए जा सकें। परीक्षा का उपयोग अन्य कर्मियों और प्रमुखों को डेटा और सहायता देने के लिए भी किया गया था जो अर्ध-नस्ल सीखने की रणनीतियों का उपयोग करने के इच्छुक थे।

जैसे ही वे ने घटनाओं के अपने प्रारंभिक मोड़ के दौरान अंतर्दृष्टि प्राप्त की, एक अचूक कार्यप्रणाली सामने आई, जिसे अब तक "अपहेल्ड ओपन लर्निंग" नाम दिया गया है। इस मॉडल के निर्माण में विभिन्न अनुभव जोड़े गए। सबसे पहले, यह पाया गया कि प्रतिबद्ध कर्मचारी, स्पष्ट रूप से दूरस्थ स्कूली शिक्षा के आसपास केंद्रित थे और इसकी विशेष कठिनाइयों को पसंद किया जाना था। इसने नींव को अपनी जानकारी तैयार करने और पाठ्यक्रमों के निर्माण के लिए इसे कुशलतापूर्वक लागू करने का अधिकार दिया। दूसरा, बीबीसी टीवी निर्माण में भागीदारी, भले ही परियोजनाएं आम तौर पर सीधी थीं, ने निर्माण का एक ठोस समूह-आधारित मॉडल दिया जो सामान्य रूप से संपूर्ण दूरी के निर्देश पाठ्यक्रमों को वितरित करने के अनूठे उपयोग के लिए नहीं चला। यह सामने आया कि संभवतः प्रमुख विकास क्या था जिसने ओयू में सभी आगामी गतिविधियों को संचालित किया है; विशेष रूप से "कोर्स टीमों" द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रमों में।

यह शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्माण के लिए परम्परागत तकनीक के तीव्र अंतर में था और है जहां एक एकमात्र विद्वान वार्ता का एक समूह तैयार करता है और मूल रूप से पाठ्यक्रम को पूरी तरह से "दावा" करता है, उत्पत्ति से लेकर मूल्यांकन तक। समूह के दृष्टिकोण ने गारंटी दी कि एक व्यक्ति पर दृष्टिकोण को विलक्षण रूप से प्रतिबिंबित करने के विरोध में न केवल स्थापित और उपयुक्त विषय था, फिर भी इसने शिक्षाप्रद मानकों के कुशल विचार, कुशल परिवर्तन, और मीडिया के वर्गीकरण पर शक्तिशाली परिवहन के लिए एक्सप्रेस योजना को सशक्त बनाया। इन चरों ने पाठ्यक्रमों के निर्माण में असाधारण रूप से उच्च और स्थिर मूल्य के लिए जोड़ा। इसी तरह समूह दृष्टिकोण ने कार्य के एक विशेषज्ञ विभाजन के सुधार को प्रोत्साहित किया जिसने गुणवत्ता का समर्थन किया। विशेष रूप से, छात्रों की शिक्षा को सलाह देने और प्रोत्साहित करने के हिस्से को योग्यता की एक विशेष व्यवस्था सहित, पाठ्यक्रम विषय परिभाषा और निर्माण चरणों से बहुत अलग के रूप में मान्यता मिली है।

युवा लोगों की संगीत में भागीदारी बढ़ाने के लिए वर्चुअल डिजीटल दृष्टिकोण का उपयोग किया। इस आईडब्ल्यूटी परियोजना में, छात्रों ने पेशेवर संगीतकारों मेलबर्न सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के मार्गदर्शन में अपनी संगीत रचना विकसित की। वेब कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक का उपयोग करके संचार हुआ। प्रमुख मुद्दे ये चार अलग-अलग मिश्रित शिक्षण मॉडल संभावनाओं की एक श्रृंखला को कवर करते हैं। लेकिन सफलता और विफलता परिचालन विवरण के एक अच्छे स्तर पर निर्धारित की जाती है। यह कोई चांदी की गोली नहीं है जो सार्वभौमिक सफलता की गारंटी देती है। समुदायों पर निर्भरता का अनिवार्य रूप से मतलब है कि किसी विशेष मिश्रण में तत्वों के विन्यास को सफलता प्राप्त करने के लिए शामिल सीखने वाले प्रतिभागियों के संदर्भ और अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील रूप से अनुकूलित करने की आवश्यकता है। फिर भी, कुछ सामान्य अवलोकन किए जा सकते हैं। प्रौद्योगिकी की भूमिका मिश्रित शिक्षा में वर्तमान रुचि का अधिकांश भाग प्रौद्योगिकी में हाल के विकास से प्रेरित है। लेकिन प्रौद्योगिकी अपने आप में एक अंत नहीं है: शिक्षाशास्त्र को नेतृत्व करना चाहिए। "जी-क्लिज़" कारक से सावधान रहना चाहिए।

कक्षा में पॉडकास्टिंग

इस वांगानुई पार्क सेकेंडरी कॉलेज परियोजना के लिए, एक शिक्षक ने वीसीई जीव विज्ञान पॉडकास्ट की एक श्रृंखला बनाई जिसे तब डाउनलोड के लिए उपलब्ध वेबसाइट पर पोस्ट किया गया था। वेबसाइट ने न केवल दुनिया भर के लोगों को प्रस्तुत की गई जानकारी से लाभ उठाने की अनुमति दी, बल्कि श्रोताओं को अपने प्रशंसापत्र साझा करने की भी अनुमति दी कि उन्होंने कैसे लाभ उठाया है। छात्रों को सीखने के लिए शिक्षकों को अब अपने छात्रों को अपने साथ कक्षा में रखने की आवश्यकता नहीं है। छात्रों को पॉडकास्ट के माध्यम से सामग्री के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है और कक्षा के बाहर चर्चा बोर्ड, ब्लॉग और चैट रूम का उपयोग करके सीखने के बारे में चर्चा में शामिल किया जा सकता है। यह कोशिश करना बेहद कठिन है कि नवाचार की ऊर्जा से उन अटकलों में न पड़ें, जिनमें वास्तविक नवाचार पूरी व्यवस्था को धारण करता है। वास्तव में व्यवस्था विवरण में निहित है कि नवाचार का उपयोग कैसे किया जाता है यहां यह वीडियो

कांफ्रेंसिंग की फर्जी गारंटी पर विचार करने लायक है। अनुभव से पता चलता है कि ध्वनि महत्व के विशाल बहुमत को बताती है। उस बिंदु पर जब ध्वनि चिह्न पत्राचार को दूषित करता है, तो वह गंभीर रूप से प्रतिबंधित हो जाता है। हालांकि जब वीडियो घटक मूल्यवान डेटा को नष्ट कर देता है, तो किसी भी मामले में, एकत्र किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण सामान्य अभ्यास यह है कि किसी भी नवाचार के सम्मोहक उपयोग के लिए व्यवस्थित रूप से तैयारी करना ग्राहकों को उनकी मानक प्रवृत्तियों और "लॉक-इन" को अधिक अनुभवी नवाचार द्वारा ढाले गए शेड्यूल में ले जाने के लिए महत्वपूर्ण है। नतीजतन, पहचानने योग्य "क्वर्टी" रचना डिजाइन आम तौर पर बेकार विपरीत और ड्वोरक प्रारूप जैसे बेहतर विकल्प होने के बावजूद बनाया गया है। करीबी और व्यक्तिगत बनाम ऑनलाइन मिश्रण के आसपास के मुद्दे। अभिव्यक्ति "मिश्रित शिक्षा" को नियमित रूप से केवल करीबी और व्यक्तिगत और ऑनलाइन संचार के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए लिया जाता है, हालांकि, यह एक अत्यंत सीमित दृष्टिकोण है। धीरे-धीरे, संचार की तुलना में प्रभावशाली पूर्वाग्रह बना हुआ है, और निस्संदेह, सिंगापुर की तरह कई शिक्षाप्रद प्रशासनिक प्रणालियों द्वारा एक विशिष्ट कम से कम आमने-सामने सहयोग की आवश्यकता है। साथ ही, हम कुछ मामलों में योग्यता के अस्पष्ट होने का पता लगाते हैं। उदाहरण के लिए, सऊदी अरब में, एक वीडियो इंटरफेस की आवश्यकता होती है, यदि पुरुष महिलाओं को दिखा रहे हैं, भले ही वे समान संरचना में हों, और इसे आमने-सामने निर्देश के रूप में देखा जाता है। यहां घर-घर के त्वरित संपर्क के बजाय समकालिकता को आवश्यक माना जा रहा है। हालांकि स्पष्ट रूप से नज़दीकी और व्यक्तिगत हर मामले में सामान्य रूप से प्रबल नहीं होता है।

एनएसडी "नो सिग्नेचर डिफरेंस" साइट प्रशिक्षण वितरण के वैकल्पिक तरीकों के विपरीत कई जांचों का चलन बताती है। यह स्पष्ट रूप से रुकने और सोचने के लिए एक अवसर प्रदान करना चाहिए, यह देखते हुए कि करीब और व्यक्तिगत शिक्षण पद्धति कुछ हज़ार वर्षों से है, जबकि ऑन-लाइन तकनीकें जो अभी-अभी कुछ वर्षों से हैं, अभी भी ज्यादा समय नहीं बीता है इसको अभी और विकसित होना चाहिए। पाठ्यक्रमों के लिए किस दृष्टिकोण का समर्थन किया जाना है, यह उपक्रम और अनुठी स्थिति पर निर्भर करता है – फिर से विवरण, अनुभव की विस्तार से निगरानी कैसे की जाती है। उदाहरण के लिए, आमने-सामने निर्देशात्मक अभ्यास के साथ गैर-समवर्ती पाठ चर्चाओं के विपरीत, सभाओं के कुछ लाभ हैं।

कंटेंट कॉन्फिगरेशन सामान्य रूप से स्टेटस और सेक्स कंट्रास्ट को बाहर कर देगा, जबकि ऑफबीट नेचर सिमेंटिक कंट्रास्ट को समतल करने में मदद करता है। गारंटीकृत निरंतर उत्तरों की आवश्यकता के बिना, गैर-स्थानीय वक्ताओं के लिए यह समझने की अधिक स्वतंत्रता है कि क्या हो रहा है और कैसे प्रतिक्रिया करें और क्या लिखें। इसी तरह, यह इसी तरह और अधिक, अधिक बुद्धिमान प्रतिबद्धताओं को सशक्त बना सकता है। इसके अलावा, एक व्यक्ति के लिए बैठक को अभिभूत करना कम आसान है, न कि एक करीबी और व्यक्तिगत सेटिंग की तरह, और इन पंक्तियों के साथ "जमाखोरी" को संतुलित करने में सहायता करता है, और अधिक समकक्ष प्रतिबद्धताओं को सशक्त बनाता है। अंत में, पूर्ण रूप से एक खाते को डाल दिया जाता है जिसके परिणाम सुधार और नोट जांच को प्रोत्साहित करते हैं। एक और गैर-अनन्य मुद्दा व्यक्तिगत दृश्यों की परिस्थिति से संबंधित है। यह नियमित रूप से सबसे अच्छा माना जाता है, एक करीबी और व्यक्तिगत अवसर के साथ शुरू करने के लिए – "व्यक्तियों को एक दूसरे से परिचित होने की अनुमति देने के लिए" – और बाद में ऑनलाइन बैठकों के साथ पालन करें।

निष्कर्ष

कंप्यूटर और प्रौद्योगिकियों के उद्भव ने शिक्षण और सीखने को एक गतिशील प्रक्रिया बना दिया है। एलएमएस के उपयोग के माध्यम से विभिन्न उच्च संस्थानों में मिश्रित शिक्षण पाठ्यक्रम पेश किए जा रहे हैं। इस अध्ययन में उच्च शिक्षा में विषय के दृष्टिकोण से मिश्रित शिक्षण उपागम की अवधारणा को रेखांकित किया गया है। इसके अलावा, विभिन्न मिश्रित शिक्षण उपकरण जो शिक्षा में शिक्षण और सीखने को बढ़ा सकते हैं, पर चर्चा की गई है। मिश्रित शिक्षा के लाभों के साथ-साथ कार्यान्वयन के दौरान चुनौतियों पर भी चर्चा की गई है। यह अध्ययन एक मिश्रित शिक्षण मॉडल का प्रस्ताव करता है जो मिश्रित शिक्षण में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा दे सकता है। इस अध्ययन को उच्च संस्थानों के लिए एक सक्रिय संभावना के रूप में माना जा सकता है, जो मिश्रित शिक्षण दृष्टिकोण को अपनाते हुए लक्ष्य रखते हैं, ताकि विभिन्न सीखने के अवसरों का उपयोग किया जा सके जो प्रौद्योगिकी प्रदान कर सकते हैं।

सन्दर्भ:

- सिंह, एच.(2002)। प्रभावी मिश्रित शिक्षण कार्यक्रम बनाना। शैक्षिक प्रौद्योगिकी, 43(6), 51-54।
- एंडरसन, टी. (2008)। ऑनलाइन सीखने का सिद्धांत और अभ्यास। (दूसरा संस्करण)। अथाबास्का यूनिवर्सिटी प्रेस।
- क्लेन, एच.जे., नोए, आर.ए., और वांग, सी. (2006)। सीखने और पाठ्यक्रम के परिणामों के लिए प्रेरणा: वितरण मोड का प्रभाव, सीखने का लक्ष्य अभिविचार, और कथित बाधाएं और सक्षमता। कार्मिक मनोविज्ञान, 59, 665-702।
- Akkoyunlu, B. & Soyulu, M.Y. (2008). A study of student's perceptions in a blended learning environment based on different learning styles- Educational Technology & Society] 11(1), 183-193.
- <https://www-allresearchjournal-com@archives@2019@vol5issue8@PartF@5&8&82&450-pdf>

- Kreijns, K., Kirschner, P. A., & Jochems, W. (2003). Identifying the pitfalls for social interaction in computer & supported collaborative learning environments, A review of the research- Computer & Human Behavior, 19, 335-353.
- Smyth, S., Houghton, C., Cooney, A., & Casey, D. (2012), Students' experiences of blended learning across a range of postgraduate programs- Nurse education today, 32(4), 464-468.
- <https://files-eric-ed-gov@fulltext@EJ1285361-pdf>
- <https://www-academia-edu/15435999@BLENDED&LEARNING&OPPORTUNITIES&AND&CHALLENGES&IN&MATHEMATICS&EDUCATION&PERSPECTIVE&IN&HIGHER&EDUCATION>
- <https://core-ac-uk@download@pdf@82326538-pdf>

